

ZAMONAVIY SHAROITLARDA KORXONA IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING USLUBIY JIHATLARI

Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi katta ofitseri

jobirjamoliddinov61@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18373601>

Annotatsiya

Ushbu tezis zamonaviy iqtisodiy muhitda korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalarini kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Raqamli iqtisodiyot va globalashuv jarayonlari ta'sirida korxonalar faoliyatida yuzaga kelayotgan iqtisodiy tahlillar aniqlanib, ularni bartaraf etishda innovatsion boshqaruv yondashuvlarining o'rni asoslab berilgan. Iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda raqamli texnologiyalar, zamonaviy risk-boshqaruv mexanizmlari hamda axborot xavfsizligi joriy etish zarurligi ilmiy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: korxonalar iqtisodiy xavfsizligi, innovatsion boshqaruv, raqamlashtirish, risklarni boshqarish, barqaror rivojlanish.

Bugungi kunda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida korxonalar faoliyati tezkor o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlar natijasida yuzaga kelayotgan turli xildagi injiqliklar va o'z o'rnida imkoniyatlar qurshovida amalga oshirilmoqda. Jahon xo'jalik aloqalarining chuqurlashuvi, raqobatning keskinlashuvi va moliyaviy beqarorlik sharoitida iqtisodiy xavfsizlik masalasi korxonalar boshqaruvida ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash korxonaning nafaqat joriy faoliyatini barqaror yoritish, balki uning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini amalga oshirish uchun muhim shart hisoblanadi.

Iqtisodiy xavfsizlik -bu iqtisodiyotning shunday holatidirki, bunda uning barqaror o'sishi, ijtimoiy ehtiyojlarning maqbul darajada qanoatlantirilishi, boshqaruvning yuksak sifati, iqtisodiy manfaatlarni milliy va xalqaro darajada himoyalash ta'minlanadi. [1]

Korxonaning iqtisodiy xavfsizligi, shuningdek, ularning ichki resurslarini samarali boshqarish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, bozor sharoitlariga moslashish va strategik qarorlar qabul qilish orqali amalga oshiriladi. Bu tushuncha oddiygina moliyaviy natijalarni yaxshilashdan iborat bo'lib qolmay, balki korxonani ushbu natijalarga erishuvchan qilish jarayonini tashkil etadi — ya'ni barqaror o'sish, xavf-xatarlarni oldindan aniqlash, monitoring qilish, baholash va izchil boshqaruv mexanizmlari orqali amalga oshiriladi.[5]

An'anaviy boshqaruv usullari zamonaviy iqtisodiy tahdidlarning murakkab tabiatini to'liq qamrab ololmaydi. Shu bois iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda innovatsion yondashuvlarga asoslangan yangi mexanizmlarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda.

Korxonalar iqtisodiy xavfsizligi uning moliyaviy holatini, ishlab chiqarish salohiyatini, investitsion imkoniyatlarini va intellektual resurslarini ichki hamda tashqi salbiy omillardan himoyalash darajasini ifodalaydi. Iqtisodiy xavfsizlik darajasining pastligi korxonalar barqarorligining buzilishiga, moliyaviy yo'qotishlar va raqobatbardoshlikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli iqtisodiy xavfsizlik masalasi korxonalar strategik boshqaruv tizimining ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim.[2]

Zamonaviy sharoitda iqtisodiy xavf-xatarlarni oldini olishning muhim omillaridan biri raqamli texnologiyalardan keng formatda foydalanishdir. Analitik axborot tizimlari, katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt asosida iqtisodiy jarayonlarni muntazam nazorat qilish orqali

vujudga kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarini erta aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi.[3]

Bundan tashqari, risklarni boshqarishning integratsiyalashgan tizimini tashkil qilish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning samaradorligini oshirishga keng imkoniyat yaratilgan hisoblanadi.[4] Ushbu tizim korxonada faoliyatidagi moliyaviy, operatsion va strategik risklarni kompleks baholashga va bir vaqtning o'zida vujudga kelgan risklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Axborot xavfsizligini ta'minlash ham iqtisodiy xavfsizlikning muhim innovatsion yo'nalishlardan biri bo'lib, kibernetika xavflarini kamaytirish va intellektual mulkni himoya qilish orqali iqtisodiy yo'qotishlarning oldi olinadi.

Korxonada iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda kompleks yondashuv zarur hisoblanadi. Kuchli jihatlardan va imkoniyatlardan oqilona foydalanish, zaif tomonlarni bosqichma-bosqich bartaraf etish hamda tashqi tahdidlarni oldindan baholash orqali korxonaning iqtisodiy xavfsizligi mustahkamlanadi. [4] Quyida SWOT tahlil yordamida ishlab chiqilgan korxonada barqarorligini ta'minlashda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan tomonlarni ko'rish mumkin.

SWOT tahlil natijalari korxonada iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash va moliyaviy barqarorligini mustahkamlashda strategik qarorlar qabul qilish uchun muhim ilmiy asos yaratadi. Tahlil kuchli va zaif tomonlar, shuningdek tashqi muhitdan kelib chiqadigan imkoniyatlar va tahdidlarni kompleks tarzda baholash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy bozor sharoitida an'anaviy boshqaruv usullari korxonada iqtisodiy xavfsizligini to'liq ta'minlay olmaydi. Shu sababli innovatsion yondashuvlar, jumladan raqamli texnologiyalar, katta ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt, integratsiyalashgan risk-menejment tizimlari va axborot xavfsizligi mexanizmlari iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda samarali vosita hisoblanadi. SWOT tahlil asosida ishlab chiqilgan strategik xulosalar korxonada kuchli jihatlari va mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanish, zaif tomonlarni bartaraf etish hamda tashqi tahdidlarni minimallashtirish orqali moliyaviy barqarorlikni oshirish imkonini beradi.

Ushbu yondashuvlar korxonaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, risklarni kamaytirish va uzoq muddatli strategik maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Tezida keltirilgan ilmiy tahlillar va tavsiyalar amaliyotda korxonada iqtisodiy xavfsizligini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayeva N.A.-korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy va amaliy jihatlari.-Toshkent, 2020.
2. Tojiyev Sh.M.-Tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy xavfsizlik. -Toshkent: Fan, 2019.
3. Nazarov.B.B.-O'zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligi va xavfsizlik masalalari.-Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
4. Щербаков В.В. -Экономическая безопасность предприятия. -Москва: Инфра-М, 2018.
5. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/248026/1/1700203878.pdf>